

Poumon-histamine

André Coulamy (1)

Résumé : Poumon histamine est un médicament particulièrement original : de création récente due à un seul homme, très largement prescrit mais pas sur une pathogénésie sur l'homme sain, souvent utilisé comme sujet d'expérimentation, mettant en jeu des processus immunologiques dont on connaît l'importance dans de très nombreuses pathologies. Nous avons voulu faire le point sur ce médicament dont certains aspects développés par Georges Dano semblent oubliés pour beaucoup d'homéopathes d'aujourd'hui.

Mots-clés : Poumon histamine - Allergie - G. Dano.

C'est au début des années 1950 que Georges Dano, s'intéressant de près à l'allergie, en particulier lisant des publications révélant l'existence des premiers médiateurs chimiques connus de l'allergie, a pensé qu'il serait intéressant de savoir si des doses infinitésimales de ces médiateurs qui ne s'appelaient pas encore ainsi à l'époque), recueillies chez un animal en état de choc anaphylactique aigu, n'auraient pas une action protectrice ou curative chez des sujets en état de crise allergique. En fait, Dano cherchait un test clinique de la diathèse allergique. En cherchant un test, il a trouvé un médicament : Poumon histamine (PH) était né (11, p. 11).

Georges Dano (1888-1969) est un personnage singulier. De formation multiple - médecin, pharmacien, botaniste, physiologiste - son activité s'est également manifestée dans différents domaines : pratique de l'homéopathie en clientèle et en dispensaire, travaux expé-

rimementaux (notamment P.H.), et activité sociale (Syndicat national des médecins homéopathes français, administrateur de l'hôpital Hahnemann à Neuilly, société de secours mutuel) (46).

Il écrivait en 1962 : "C'est ce que nous avons réalisé en 1952, puis appliqué chez un grand nombre de malades présentant les formes les plus variées d'accidents allergiques ou présumés allergiques.

Nous avons pu ainsi vérifier son action désensibilisante, thérapeutique, non seulement dans les accidents allergiques classiques, mais dans de nombreuses manifestations qui n'ont jamais été considérées comme allergiques, mais se produisant chez des allergiques.

Le médicament s'est comporté comme un test thérapeutique car, jusqu'ici, nous l'avons toujours trouvé inactif en dehors de la diathèse allergique (12)".

Mode de préparation

Il est précisé par G. Dano lui-même - in *Les Annales Homéopathiques Françaises*, n° 2 -, 1962, p.84 à 97 (12), repris dans *l'Homéopathie*

Européenne n° 4, 1999, p. 120 à 126 et dont nous reproduisons ici les principaux paragraphes.

Pour nous procurer la totalité des substances élaborées au cours du conflit antigène-anticorps, nous avons pensé les trouver dans le tissu même où elles s'élaborent au cours du choc anaphylactique. C'est au cobaye que nous nous sommes adressés. Cet animal se laisse facilement sensibiliser à l'ovalbumine et on admet que, lors de l'injection déchaînante, c'est au niveau de certains tissus ou organes - dits de choc - que se localisent plus particulièrement ces éléments toxiques. Chez le cobaye, l'organe le plus sensible est le poumon : non seulement l'alvéole pulmonaire, mais toute la muqueuse respiratoire participe activement à la réaction antigène-anticorps, ainsi que les muscles lisses péri-bronchiques et péri-bronchiolaires dont le spasme provoque l'emphysème suraigu dont l'animal meurt en quelques minutes. Toutefois, à l'occasion d'une injection déchaînante, d'autres organes, ainsi que le sang, contiennent également des éléments toxiques : le drame anaphylactique est humoral autant que tissulaire.

(1) Omnipraticien Homéopathe - 37, rue Rémy Dumoncel - 75014 Paris.

La technique à laquelle nous nous sommes arrêtés est la suivante :

> Nous nous sommes procuré plusieurs cobayes - car certains sujets sont résistants au choc anaphylactique - et nous avons choisi de préférence des femelles car nous les avons trouvées plus sensibles que les mâles. Nous les soumettons, tout d'abord, à une injection préparante, dans la cavité abdominale, d'une dilution au 1/10 d'ovalbumine dans du sérum physiologique. Un œuf frais nous en fournit la matière première. La préparation en est extemporanée. Deux centimètres cubes sont donc injectés à travers la paroi abdominale et cette injection est répétée 48 heures plus tard.

> L'injection déchaînante est faite trois semaines après avec la même préparation : quelque gouttes injectées dans une veine suffisent. Nous avons choisi une veine de la face externe de la patte antérieure. Moins d'une minute après, le plus souvent, le grand choc anaphylactique commence à se dérouler : le cobaye se frotte le museau, secoue la tête, s'agite, cherche à s'échapper ; puis il titube, devient dyspnéique, s'étend sur le flanc, perd ses urines, défèque. Sa respiration est de plus en plus difficile. C'est le moment que nous choisissons pour le sacrifier. Environ trois minutes se sont passées depuis l'injection déchaînante.

> Nous ouvrons alors le thorax en coupant le sternum avec des ciseaux puis, avec une pince et une paire de ciseaux stériles, nous prélevons des fragments d'organes. On peut, évidemment, se contenter de prélever un fragment de poumon, mais lors de nos recherches, nous avons prélevé d'autres organes ou tissus, ainsi que du sang, que nous avons ou non associé au poumon. On prépare par avance un mortier stérile contenant un peu de sable siliceux fin, lavé et stérile, et on aura à sa disposition du sérum physiologique stérile. Un fragment de poumon est donc prélevé, sans chercher à en éliminer le sang. Il est rapidement pesé, puis, aussitôt après broyé dans le sable. On ajoute progressivement le sérum physiologique dans la proportion de 9/10. Un volume déterminé du

liquide surnageant la broyade est mis dans un flacon stérile et on ajoute 9/10 de sérum physiologique.

> Cette préparation constitue notre première centésimale de ce que nous avons appelé Poumon anaphylactique et qui sera désigné dorénavant sous le nom de Poumon Histamine.

> Les dilutions suivantes sont préparées selon la technique habituelle (12).

Que les amis des animaux se rassurent : Poumon Histamine n'étant pas prescrit en substance non diluée, il suffit de sacrifier très peu de cobayes pour inonder de granules de PH toutes les pharmacies de France et de Navarre...

Indications cliniques

EN TANT QU'ISOPATHIQUE DE LA RÉACTION ALLERGIQUE

Le produit contient l'ensemble des éléments humoraux et cellulaires de la réaction allergique, les connus comme les inconnus. Il est selon Dano, un "similimum de la diathèse allergique", quel que soit l'allergène. Sa véritable indication est étiologique plus que symptomatique.

Dans son enthousiasme, Dano en fait même un test d'état allergique : si le sujet ne réagit pas du tout à l'administration de PH, c'est qu'il n'est pas allergique (11, p. 84). Cette dernière affirmation nous paraît pour le moins devoir être nuancée.

ALLERGIE RESPIRATOIRE

C'est dans l'allergie respiratoire, O.R.L. ou broncho-pulmonaire, que la prescription de PH est la plus intéressante : asthme, rhinite allergique, coryza spasmodique... Rappelons qu'il ne s'agit pas d'un traitement de terrain au sens de "maladie chronique" selon Hahnemann.

Par ailleurs, précise Dano, "il ne faut pas oublier que l'on ne guérit pas un allergique mais que, d'une façon plus ou moins heureuse, plus ou moins longue, on le met en sursis".

AUTRES ALLERGIES

Dano a élargi les indications de PH à toutes les allergies - œdème de Quincke, urticaire, eczéma... - ainsi qu'à la pathologie due aux "auto-allergènes", début de la conception des maladies auto-immunes.

AUTRES INDICATIONS

Il a étendu encore plus les indications de PH à un ensemble de pathologies dont la relation avec l'allergie n'est pas forcément évidente, mais survenant chez des sujets par ailleurs allergiques, ou ayant des antécédents familiaux d'allergie. C'est ce qu'il appelle des "équivalents allergiques". C'est ainsi qu'il a préconisé PH :

- en gynécologie, migraines cataméniales, hyper-folliculinisme, syndrome prémenstruel, en particulier chez les femmes de type *Lachesis* ou *Actea racemosa* ;
- en dermatologie, en dehors de l'eczéma ou de l'urticaire ;
- en endocrinologie (troubles hépatiques, pancréatiques, rénaux, thyroïdiens) ;
- en psychiatrie ;
- dans les troubles du tissu lymphoïdes...

Car, lorsque les anamnèses établissent la réalité de la diathèse allergique, on peut interpréter les aspects cliniques infiniment variés qui en résultent comme des équivalents allergiques. A cet égard, ce médicament constitue un véritable test, un test thérapeutique (12, p. 94).

ÉBAUCHE DE PATHOGENÈSE

Elle a été réalisée par François Lamasson et certains de ses collaborateurs. Elle a fait ressortir une affinité toute particulière pour la région laryngo-trachéale, avec congestion, œdème du larynx, abaissement du timbre de la voix, sensation de brûlure rétro-sternale. En pratique, il ne semble pas qu'elle soit utilisée par les homéopathes pour prescrire PH.

Mais, ajoute Dano, "il y a donc possibilité d'utiliser le médicament suivant la règle homéopathique classique, mais nous pensons que sa

véritable indication est étiologique plutôt que symptomatique, et qu'il doit surtout être considéré comme un isopathique de la diathèse allergique" (12, p. 93).

Modalités de prescription

Laissons parler Dano (12, p. 91 à 92) : "La plupart de ceux qui ont expérimenté ce médicament ont observé que lorsque le sujet est authentiquement allergique, on peut obtenir des résultats quelle que soit la dilution employée, ce qui semble une preuve de son exacte adaptation au choc antigène-anticorps.

Cependant chez les enfants et, d'une façon générale, au début d'un traitement, il y a intérêt à commencer par des dilutions assez basses (de 4 CH à 7 CH).

On peut également grouper certaines de ces dilutions pour rechercher la note amortie si appréciée des korsakoviennes qui sont des mélanges de dilutions.

C'est ainsi, que nous avons souvent utilisé le mélange 4-5-6 CH, 5-6-7 CH, mais ces mélanges ne sont nullement nécessaires si l'on tient compte de la remarque suivante :

> La masse sous laquelle est administrée une dilution quelconque semble avoir une importance sur la profondeur de son action. C'est ainsi que 5 à 10 granules agissent nettement mieux que 1 ou 10 granules. On pourrait en dire autant de quelques gouttes d'une solution alcoolique de la dilution dans une certaine quantité d'eau. Ces observations semblent en contradiction avec une certaine forme de raisonnement qui nous est familière, mais les faits observés sont trop nombreux pour qu'on puisse les mettre en doute.

> Nous avons conseillé, tout à l'heure, de prescrire au début, des dilutions basses ou moyennes, mais assez rapidement pour obtenir un résultat plus durable, il sera nécessaire de monter dans l'échelle des dilutions. Administrées de préférence sous la forme que nous

préconisons, la 12, la 15, la 18 et la 30 CH témoignent d'une action très douce, souvent très rapide et surtout prolongée, ce que n'apportent pas des dilutions plus basses. A noter que dans les cas nerveux ou psychiques, ainsi que dans les cas d'hyperfolliculinie, les dilutions élevées sont préférables d'emblée.

> Une règle assez simple pour la reprise ou la prolongation du traitement est la présence ou la réapparition de quelques signes allergiques, même bénins : le terrain allergique a besoin de cette sollicitation répétée à bon escient, ce qui espace les manifestations plus bruyantes (12, p. 91 à 92).

Il conviendra d'utiliser une dilution appropriée au plan où se manifeste la crise, par exemple dans les basses dilutions dans les manifestations respiratoires et de beaucoup plus hautes dans les manifestations cutanées (11, p. 7).

Mais Dano a utilisé également PH en d'autres types de dilutions : "les dilutions korsakoviennes avaient été préparées à partir de la 3 CH, avec l'appareil de Jarricot. Nous avons également largement utilisé les 50 millésimales qui ont une action très précieuse dans les cas cutanés et psychiques" (12, p. 91).

En 1965, il préfère les hautes dilutions : "Ces plus hautes dilutions, même dans les cas aigus, sont souvent les plus efficaces" (15, p. 777).

■ Les témoignages de l'expérience clinique des homéopathes autres que Dano :

► M. AUBIN rapporte une observation personnelle d'un enfant allergique (eczéma, asthme, rhume des foies) où il a prescrit PH 7 CH quotidiennement en complément d'un traitement homéopathique classique (1).

► Dans le traitement des eczémas, F. BURAUD distingue trois niveaux de traitement homéopathique : les remèdes symptomatiques, les remèdes de fond, les remèdes en fonction de l'allergie dont les isopathiques et PH (4).

► M. CENNELIER, O.R.L. et allergologue, propose PH dans trois pathologies allergiques (5) :

> **En allergie O.R.L.** : on peut associer systématiquement ce remède aux remèdes qui semblent bien indiqués en raison de son action générale sur les manifestations allergiques (p. 123).

> **Pour les allergies cutanées** : si l'histamine est le principal médiateur, il est certain que la vasodilatation et le prurit qui caractérisent l'urticaire peuvent être rattachés à d'autres médiateurs (sérotonine, leucotriènes, prostaglandines, PAF acéter, interleukines, kinines, molécules du système du complément etc...). PH, de par son élaboration à partir du poumon de cobaye sacrifié par choc anaphylactique, contient tous ces médiateurs et trouve là encore son indication.

Prescription : en 7 CH 2 à 3 fois par jour ; en 9 CH quotidiennement (p. 163).

> **Allergie en gynécologie** (p. 224) : PH 9 CH quotidiennement dès l'apparition des troubles.

► Pour B. CHEMOUNY (7) : PH est utilisé en complément d'un traitement de terrain spécifique dans toutes les maladies allergiques, quelles que soient la nature ou l'origine. Cela concerne donc les allergies : respiratoires (asthme, rhinite allergique, sinusite), cutanées (eczémas, œdèmes, urticaires), les conjonctivites allergiques. Posologie : PH 15 CH, une dose par semaine pendant un mois (p. 616).

Lors du Congrès de la Fédération Nationale des Sociétés Médicales Homéopathiques Françaises au Cap d'Agde en 1984, une table ronde était organisée avec pour thème : l'asthme. Le rapporteur de la table ronde note en pages 96-98 : PH agit au début de la crise, quand la toux incessante apparaît, avant le démarrage de la crise elle-même. PH est utilisé en traitement de fond, mais il vaut mieux essayer de trouver le remède indiqué (9).

► J. DAVIAUD, pneumologue et allergologue, cite PH dans une observation d'asthme, prescrit quotidiennement en 15 CH (16).

► Dans *Techniques homéopathiques* (17), D. DEMARQUE conseille dans le rhume des foies PH de 7 CH à 30 CH, lors de chaque accès (alors que Pollen 30 CH peut être pris quoti-

diennement pendant tout le printemps) (p. 121).

► M. DENIS (18) recommande PH dans les eczémas (p. 132) et le prurit (p. 187) : C'est un remède de grand intérêt dans les états allergiques, mais il ne doit pas être prescrit de façon routinière. Néanmoins, il apporte souvent une sédation remarquable.

► J.-P. DUPRÉ (19) ne recommande pas PH dans les allergies alimentaires. Il préfère *Histaminum* en 9 CH ou 15 CH (p. 118). Dans les allergies respiratoires, il utilise les composés 4, 5, 6 CH et 5, 6, 7 CH, dont l'effet "Korsakoff-like" semble très bénéfique en traitement de fond.

► M. DE FEYTAUD (20) propose PH en 15 ou 30 CH comme médicament

indiqué dans l'étiologie allergique dans le traitement des rhinite allergiques (p. 109).

► C. GARCIA, chirurgien-dentiste (21), utilise PH dans les problèmes d'allergie suite à une anesthésie locale. Il emploie la 15 CH matin et soir, jusqu'à disparition des signes de l'allergie (p. 45).

► Dans *Thérapeutique homéopathique* (23), J. JOUANNY, J.-B. CRAPANNE, H. DANCER, J.-L. MASSON précisent leur position sur PH et *Histaminum*. Dans les urticaires aiguës (Tome I, p. 315) : le traitement homéopathique va utiliser trois groupes de remèdes, éventuellement en association, c'est-à-dire pris séparément à un rythme plus ou moins rapide, suivant l'acuité des symptômes : des médiateurs chi-

miques en dilutions infinitésimales (*Histaminum* et PH) ; des isothérapeutiques de l'allergène ; des remèdes selon la loi de similitude. L'utilisation clinique de PH en 9 CH ou 15 CH, depuis des décennies, s'est souvent révélée efficace. PH est également recommandé dans les urticaires chroniques (Tome II, p. 347), dans le coryza spasmodique (Tome II, p. 158) et dans l'asthme (Tome II, p. 164).

Les auteurs précisent néanmoins au sujet de PH et d'*Histaminum* : remèdes de choix dans les phénomènes histamino-dépendants, aucun critère autre que l'essai thérapeutique chez le même patient ne permet de les distinguer (Tome II, p. 158).

► H. LERNOUT le recommande en 4 CH, 1 suppositoire par jour, dans le rhume des foins et l'asthme (24).

► Pour J. MICHAUD (26), PH fait partie de la première prescription d'un patient allergique. Mais dans un ouvrage plus récent (26 bis), il précise au sujet du traitement de l'asthme : le remède antiallergique le plus automatiquement prescrit est PH, quoiqu'il soit souvent décevant. Son emploi est basé sur la physiopathologie et non sur une pathogénésie clinique, ce qui explique l'inconstance de son action, pas assez individualisée. Il est efficace dans les asthmes purs, beaucoup moins fidèle dans les asthmes intriqués ou anciens. A prescrire entre 5 CH et 9 CH (Tome III, p. 48).

► M. Bouko-Lévy (3) conseille PH 9 CH, 1 dose par semaine, dans le traitement de l'allergie.

► P. NEVEU (27) emploie PH en 7 CH, 15 CH ou 30 CH dans les coryza allergiques, avec une remarque personnelle concernant les hauteurs de dilutions : nous employons PH de Dano dans tous les traitements aussi bien en phase aiguë qu'en phase chronique, dès l'instant où se pose un problème allergique. Nous n'hésitons pas à l'employer en 15 CH et 30 CH doses globules de façon hebdomadaire, bi-hebdomadaire, et dans certains cas tous les jours ou tous les deux jours en granules. Cependant, en raison du mode de réponse tout à fait imprévisible d'un sujet à un autre, il nous a semblé plus utile de toujours partir d'une dilution moyenne de 7 CH un jour sur deux, de façon à apprécier au mieux la sensibilité du patient à ce remède. Nous ne saurions expliquer pourquoi dans un certain nombre de cas les dilutions moyennes se sont montrées plus efficaces que les hautes dilutions données d'emblée quel que soit le rythme (p. 43).

► B. POITEVIN (33) recommande PH dans le traitement de l'asthme, selon la physiopathologie, et en raison de l'effet de type cromone (comme *Histaminum* et *Apis*), et non en raison d'un effet anti-histamine (p. 117).

► P. ROBERT (37) indique PH dans la désensibilisation homéopathique des allergies cutanées (p. 206).

Auteurs	Dilutions	Références bibliographiques
G Dano	4 CH à 30 CH Korsokoviennes 50 millésimales	(11, 12, 15)
M. Aubin	7 CH	(1)
M. Bouko-Lévy	9 CH	(3)
M. Cennelier	7 CH, 9 CH	(5)
B. Chemouny	15 CH	(7)
J. Daviaud	15 CH	(16)
D. Demarque	30 CH	(17)
J.-P. Dupré	(4, 5, 6) CH et (5, 6, 7) CH	(19)
M. de Feytaud	15 CH, 30 CH	(20)
C. Garcia	15 CH	(21)
J. Jouanny et coll.	9 CH, 15 CH	(23)
H. Lernout	4 CH	(24)
J. Michaud	5 CH, 9 CH	(26)
P. Neveu	7 CH, 15 CH, 30 CH	(27)
M.A. Nollevaux	15 CH	(28)
J.M. Rodewick	7 CH à 30 CH	(38, 39)
J.P. Ruasse	5 CH, 15 CH	(40)
A. Sarembaud, B. Poitevin	4 CH à 30 CH	(42)
R. Zissu	15 CH	(44)
J. Peker (vétérinaire)	9 CH, 15 CH	(28, 31)

► J.-M. RODWICK (38 et 39), O.R.L., conseille PH dans les rhinites allergiques et dans l'allergie microbienne en O.R.L. (de même que *Histaminum*) de 7 CH à 30 CH, 1 fois par semaine.

► Pour J.-P. RUASSE (40), dans le traitement de l'asthme, PH est à prendre en 5 CH une fois par jour, plus en 15 CH une dose par semaine (p. 470-471).

► Dans le traitement de l'asthme, A. SAREMBAUD précise (41) : outre les médicaments de la matière médicale, on utilisera avec efficacité, dans les asthmes allergiques, les allergènes dilués et dynamisés, des isopathiques dont ceux d'origine urinaire essentiellement et des média-

teurs chimiques dilués et dynamisés tels que PH et *Histaminum* (p. 182). Il recommande également PH dans l'urticaire et le prurigo (p. 208).

► Le pédiatre A.E.M. VALLETTE (43) reprend l'indication de PH dans les allergies en général (Tome I, p. 258) et en particulier dans l'asthme (Tome II, p. 40), les diarrhées allergiques (Tome II, p. 131), l'eczéma (Tome II, p. 218), l'urticaire (Tome II, p. 232) et le prurigo (Tome II, p. 237).

► R. ZISSU (44) utilise PH dans les cas suivants : intérêt de l'alternance, dans les allergies cutanées, de PH et des allergènes dilués (p. 94) ; de même dans les allergies alimentaires (p. 100) ou génitales (p. 101 à 103). Dans les vaccinations chez les

allergiques, il recommande le schéma suivant : les 8 jours avant et après la vaccination : *Sulfur* 7 CH ou *Silicea* 7 CH au réveil ; *Thuya* 7 CH au coucher ; PH 15 CH vers 11 heures (p. 106). Il recommande également PH comme remède de "couverture" dans la prévention des rhino-pharyngites récidivantes lorsque le facteur allergique est présent (45) (p. 37).

► J. PEKER, vétérinaire (28), emploie PH en 9 CH ou 15 CH en prise quotidienne chez les animaux de compagnie quand il y a alternance de dermite aiguë et de dyspnée asthmatiforme (p. 27). Dans les dermatoses allergiques, PH est prescrit en 9 CH ou 15 CH, 2 fois par semaine (31) (p. 109).

► Le *Dictionnaire des médicaments à usage homéopathique* de A. SAREMBAUD ET B. POITEVIN (42) résume bien les indications de PH généralement admises par la communauté homéopathique française (p. 189) : indications pulmonaires (asthme, bronchites asthmatiformes) ; O.R.L. (rhinites, laryngites, conjonctivites) ; cutanées (urticaire, eczéma). Posologie : de 4 CH à 30 CH, en prise adaptée à la symptomatologie. Note : ce médicament est utilisé de façon systématique, le plus souvent en complément d'autres médicaments homéopathiques et/ou allopathiques, dans le traitement de crise et de fond de pathologies allergiques impliquant la mise en jeu de mécanisme d'hypersensibilité immédiate.

Expérimentations scientifiques

L'immunologie en général, et la réaction allergique en particulier, sont des sujets de choix pour expérimenter l'action des doses infinitésimales. PH a souvent été utilisé pour des expérimentations visant à démontrer l'action des doses homéopathiques sur un sujet d'expérience préalablement sensibilisé (souris, rat cobaye, basophile humain), mais aussi en recherche clinique humaine (allergie O.R.L.). La finalité de cette

publication étant la pratique clinique, la liste suivante n'est pas exhaustive et se veut seulement indicative.

► Publication de A. CIER, J. BOIRON, J. BRAISE en 1968 (8) : *Effets préventifs d'histamine 7 CH et de Poumon Histamine 7 CH sur les souris sensibilisées par hemophilus pertussis*. "Les essais dont nous venons de rapporter les résultats confirment l'intérêt que présente l'expérimentation de dilutions infinitésimales chez des animaux sensibilisés. Aussi bien chez la souris préparée par une injection d'*Hemophilus pertussis* qu'*in vitro* sur l'intestin isolé de cobaye, il a été possible de mettre en évidence les propriétés désensibilisantes remarquables de dilutions de PH 7 CH. Cette préparation s'est avérée nettement plus active que des dilutions d'histamine utilisées dans les mêmes conditions expérimentales (p. 186)".

► Publication de B. POITEVIN en 1983 (34) : *Comparaison des approches allergologiques et homéopathiques de l'atopie*. B. Poitevin analyse l'utilisation de PH et de *Histaminum* dans le traitement de l'allergie (p. 250) : "La thérapeutique homéopathique est donnée [dans l'allergie] en fonction de deux critères : le rôle des médiateurs impliqués dans l'hypersensibilité immédiate, et la séméiologie clinique. La prescription de deux produits, *Histaminum* et PH est spécifique, théoriquement, du mécanisme de la réaction allergique et non pas des réactions individuelles du sujet. Si l'on considère uniquement leur action biologique, ces deux produits sont bien prescrits selon la loi de similitude, puisqu'ils produisent, *in vivo* et *in vitro*, les perturbations physiopathologiques qu'ils sont censés réguler. De plus, ils sont prescrits chez des sujets présentant, théoriquement, une hypersensibilité ou une hyper-réactivité à ces médiateurs, en particulier l'Histamine. Leur mécanismes d'action restent cependant hypothétiques. Quels sont les produits contenus dans PH supposé contenir tous les médiateurs libérés lors du choc anaphylactique ? En quoi l'action de ce produit diffère-t-elle d'*Histaminum* et quelles en sont les indications ? Force donc est

de constater que les mécanismes d'action précis de ces deux produits sont très mal connus actuellement, par opposition aux produits utilisés en allergologie".

► Publication de J. GUILLERMAIN, F. BAKRI-LOGEAS, F. HUGUET, M. TÉTAU, G. NARCISSE en 1984 (22) : c'est une étude comparée entre l'action de la cimétidine (substance de référence) et celle d'*Histaminum*, d'*Apis mellifica* et de PH dans la protection d'ulcères gastriques expérimentaux. Résultats négatifs pour PH, alors qu'*Histaminum* et *Apis* ont une action protectrice nette et proche de celle obtenue avec la cimétidine. Cette expérimentation a été favorablement critiquée par J.J. Aulas et coll. (2).

► En 1986, B. POITEVIN rapporte les premières expérimentations de PH utilisant le test de dégranulation des basophiles *in vitro* mis au point par J. Benvéniste. Trois points sont à retenir de l'ensemble des ces résultats (35, p. 43) :

> PH (1 CH) augmente la dégranulation dans les trois cas, une fois de façon significative. Nous avons donc une vérification sur un plan expérimental de la loi de similitude : la substance qui à dose pondérale crée un effet biologique est capable à dilution infinitésimale de moduler cet effet provoqué par une autre substance, ici l'anti-IgE.

> Des alternances de zones de stimulation (1 CH, 8 CH, 9 CH) et d'inhibition (3 CH, 5 CH, 12 CH, 15 CH) sont observées, et ce phénomène est à mon avis un point clé de la compréhension du mécanisme d'action des dilutions infinitésimales.

> La reproductibilité des trois expériences, les deux dernières étant faites en aveugle, est globalement bonne.

► Nouvelle publication de B. POITEVIN, E. DAVENAS, J. BENVENISTE en 1988 (36) sur le même sujet : la dégranulation des basophiles par l'anticorps anti-IgE est significativement inhibée en présence de PH 5 CH et de PH 15 CH. Elle est également inhibée en présence d'*Apis mellifica* 9 CH. Elle est inhibée à près de 100% avec PH 18 CH. Une alternance de zone d'inhibition, d'inacti-

tivité et de stimulation est observée lorsque les basophiles sont incubés en présence de PH et d'*Apis*.

► Publication de M.-A. NOLLEVAUX ET COLL. en 1992 : *Intérêt de la prescription d'A.P.P. (Apis 15 CH, Pulmo-Histaminum 15 CH, Pollantinum 15 CH) dans la rhinite allergique. Observations cliniques en pratique journalière* (28). Les trois médicaments ont été prescrits dans une même formule. La prescription a été efficace sur l'ensemble des symptômes de la rhinite allergique, et de façon plus marquée chez le sujet jeune et allergique depuis moins de 5 ans (p. 33).

Impressions personnelles

L'esprit inlassablement curieux et inventif de G. Dano a fait merveille : il a donné Poumon Histamine au monde homéopathe.

Si PH n'est pratiquement jamais prescrit sur les quelques symptômes pathogénétiques dont nous disposons, s'il est peu prescrit - pas assez ? - dans ce que Dano appelait les "équivalents allergiques", c'est néanmoins un médicament très utilisé dans les phénomènes allergiques vrais, en particulier dans les allergies respiratoires, en aigu comme en chronique.

Il est troublant de constater, depuis la disparition de son "inventeur", la pauvreté de publications concernant l'action clinique de PH. Manque d'imagination des médecins homéopathes estimant que Dano a tout dit ? Où une certaine déception face à ce médicament qui n'aurait pas tenu toutes ses promesses ? Où encore la difficulté à "sortir" des observations cliniques probantes où PH aurait été prescrit seul ?

Dans notre expérience personnelle de 25 ans de pratique homéopathe, en dehors de quelques conseils téléphoniques un peu trop rapidement donnés où PH a pu être conseillé seul en aigu, sans qu'il nous reste de traces écrites

du résultat, nous n'avons pas souvenir d'avoir prescrit PH seul dans des conditions suffisamment choisies pour permettre une évaluation fiable de son action clinique. Nous l'avons en général prescrit lors d'une deuxième ou d'une troisième consultation, pour "épauler" un traitement homéopathe insuffisamment efficace. Et effectivement, tout particulièrement dans les allergies respiratoires, il nous a semblé que PH apportait un "plus" au traitement.

Il nous a semblé également que la prescription hebdomadaire (ou bi-hebdomadaire) était souvent insuffisante : PH a dû être pris quotidiennement en dilutions moyennes ou hautes, 9 CH ou 15 CH. Depuis peu, nous prescrivons un mélange de dilutions, 5 CH et 15 CH, 3 granules de chaque ensemble sous la langue, 1 fois par jour. Les résultats semblent meilleurs. Nous n'avons aucune expérience personnelle de PH en dilutions korsakoviennes ou en 50 millésimales.

Il est assez curieux de constater, alors que l'utilisation clinique de PH semble s'être en quelque sorte "banalisée", que les expérimentateurs scientifiques ont trouvé là un produit particulièrement intéressant pour mettre en évidence l'action des doses infinitésimales. Souhaitons que les expérimentations, en particulier cliniques, continuent.

BIBLIOGRAPHIE

1. Aubin M. - Homéopathie et allergie. *Homéopathie française*, 1983 ; 71, p. 79-84
2. Aulas J.-J., ULAS, Bardelay G., Royer J.-F., Gauthier J.-Y. - *L'homéopathie*. Éditions médicales Roland Bettex, Paris et Lausanne, 1985 ; 400 p.
3. Bouko-Lévy M. - *Guide d'homéopathie*. Éditions ADET, Marseille, 1977 ; 412 p.
4. Buraud F. - *Les eczéma*s. Société Française d'Homéopathie. L'Homéopathie en allergologie, Colloque 16 juin 1988 ; p. 47-51.
5. Cennelier M. - *L'allergie en homéopathie*. Ed. Maloine, Paris, 1995 ; 283 p.
6. Chauvac A. - *Contribution à l'étude du traitement des affections allergiques par des doses diluées de "Poumon anaphylactique"*. Thèse de Doctorat en médecine, Bordeaux, 1953.

7. Chemouny B. - *Le guide de l'homéopathie*. Ed. Odile Jacob, Paris, 1997 ; 720 p.

8. Cier A., Boiron J., Braise J. - Effets préventifs d'histamine 7 CH et de Poumon Histamine 7 CH sur les souris sensibilisées par *Hemophilus pertussis*. *Les Annales homéopathiques françaises*, mars 1968 ; 10, n° 3, p. 180-186

9. Congrès de la Fédération Nationale des Sociétés Médicales Homéopathiques Françaises. Le Cap d'Agde, 1984. Table ronde. Recueil des actes, p. 96-98.

10. Coulamy A. - *Poumon histamine*. Société Française d'Homéopathie, L'Homéopathie en allergologie, Colloque 16 juin 1988 ; p. 52-62.

11. Dano G. - Contribution à la thérapeutique des accidents allergiques et de leurs équivalents. *Les Annales homéopathiques françaises*, 1958 ; 1, n° 3, p. 4-12

12. Dano G. - Contribution à la thérapeutique des accidents allergiques et de leurs équivalents : le "Poumon Histamine". Préparation - Mode d'emploi - Possibilités thérapeutiques. *Les Annales homéopathiques françaises*, novembre 1962 ; 5, n° 2, p. 84-97. Repris dans : Homéopathie Européenne, 1999 ; n° 4, p. 120-126

13. Dano G. - Les métastases morbides allergiques. *Les Annales homéopathiques françaises*, avril 1964 ; 6, n° 7, p. 484-490.

14. Dano G. - *Contribution à la thérapeutique des accidents allergiques*. Éditions Le François, Paris, 1964.

15. Dano G. - Contribution au traitement du terrain dans les manifestations allergiques. *Les Annales homéopathiques françaises*, décembre 1965 ; 7, n° 10, p. 772-777.

16. Daviaud J. - Asthme. *L'Homéopathie européenne*, 1999 ; n° 4, p. 111-115.

17. Demarque D. - *Techniques homéopathiques*. Librairie Le François, Paris, 1973 ; 283 p.

18. Denis M. - *L'homéopathie en dermatologie*. Ed. Maisonneuve, Paris, 1983 ; 552 p.

19. Dupré J.-Ph. - Les allergies alimentaires. *L'Homéopathie européenne*, 1999 ; n° 4, p. 118-119.

20. De Feytaud M. - Le traitement homéopathe des rhinites allergiques. *L'Homéopathie européenne*, 1999 ; n° 4, p. 109-110.

21. Garcia C. - L'homéopathie en pratique bucco-dentaire quotidienne. *Cahiers de médecine homéopathique n° 3*, Éditions Masson, Paris, 1987, 114 p.

22. Guillermain J., Bakri-Logeais F., Huguet F., Tétou M., Narcisse G. - Protection d'ulcères expérimentaux

chez le rat et le cobaye par des dilutions homéopathiques d'Histamine, de Poumon histamine et d'Apis. *Homéopathie*, 1984 ; 1, n° 3, p. 41-47.

23. Jouanny J., Crapanne J.-B. Dancer H., Masson J.-L. - *Thérapeutique homéopathique*. Éditions Boiron, 1986 ; 2 tomes.

24. Lernout H. - *Homéopathies et biothérapies. 82 maladies en fiches cliniques. Asthme. Rhume des foins*. Éditions Similia, 1987 ; pp. 22, - ; pp. 75.

25. Mercat F. - *Le traitement du rhume des foins par l'homéopathie*. Thèse de Doctorat en médecine, Bordeaux 1070.

26. Michaud J. - L'homéopathie pour une médecine différente. Éditions Robert Laffont, Paris, 1976 ; 302 p. *Enseignement supérieur d'homéopathie*. Éditions Similia, Paris, 1994 ; 3 tomes.

27. Neveu P. - Le coryza allergique et son traitement homéopathique. *Les Annales homéopathiques françaises*, 1980 ; 22, n° 5, p. 35-44.

28. Nolleaux M.-A. et Coll. Altermedica® asbl. - Intérêt de la prescription d'A.P.P. (Apis 15 CH, Pulmo-Histaminum 15 CH, Pollantinum 15 CH) dans la rhinite allergique. Observations cliniques en pratique journalière. *Homéopathie Française*, 1992 ; n° 6, p. 24-33.

29. Palafer P. - *Étude expérimentale de l'action des dilutions infinitésimales de "Poumon anaphylactique" sur le choc*

anaphylactique du cobaye. Thèse de Doctorat en médecine, Bordeaux 1958.

30. Peker J. - *Asthme et homéopathie chez les animaux de compagnie*. Société Française d'Homéopathie, L'Homéopathie en allergologie, Colloque 16 juin 1988 ; p. 25-27.

31. Peker J. - *Homéopathie en médecine vétérinaire*. Éditions Maloine, Paris, 1991 ; 208 p.

32. Perramond S. - *Les souches particulières de la matière médicale homéopathique*. Thèse doctorat en pharmacie, Montpellier I, 1986 ; p. 84.

33. Poitevin B. - Asthme : quelle place pour l'homéopathie ? *L'Homéopathie européenne*, 1999 ; n° 4, p. 116-117.

34. Poitevin B. - Comparaison des approches allergologiques et homéopathiques de l'atopie. *Homéopathie française*, 1983 ; 71, p. 247-251.

35. Poitevin B. - Étude de l'effet de dilutions infinitésimales sur les cellules impliquées dans l'inflammation de l'allergie. *Homéopathie française*, n° 1, 1986 ; p. 42-45.

36. Poitevin B., Davenas E., Benveniste J. - *Modulation de la dégranulation immunologique in vitro des basophiles humains par Poumon histamine et Apis mellifica*. INSERM U200, Université Paris Sud, Clamart, France. *Homéopathie française*, 1988 ; 76, n° 3, p. 167-175.

37. Robert P. - *Eczémas*. Cours de l'Institut National Homéopathique

Français, 2^{ème} année, 1978 ; Paris, p. 199.

38. Rodwick J.-M. - *L'homéopathie en O.R.L., de la clinique à la thérapeutique*. Techniced éditeur, Paris, 1986 ; 389 p.

39. Rodwick J.-M. - *Allergie microbienne en O.R.L.* Actualité homéopathique, 2, n° 4, octobre-décembre 1990 ; p. 13-14.

40. Ruasse J.-P. - *Indications et application pratique de l'homéopathie. Du malade au médicament*. Ed. Iprédis, Paris, 1998 ; 621 p.

41. Sarembaud A. - *Homéopathie*. Collection des "Abrégés de médecine". Ed. Masson, Paris, 1991 ; 229 p.

42. Sarembaud A., Poitevin B. - *Médicaments à usage homéopathique. Dictionnaire pratique*. Collection des "Abrégés de médecine". Ed. Masson, Paris, 1996 ; 256 p.

43. Vallette A.E.M. - *Homéopathie infantile*. Ed. Maisonneuve, Paris, 1974 ; 2 vol.

44. Zissu R., Cennelier M., Rodwick J.-M. - *Allergie. Maladies allergiques*. Cahiers de médecine homéopathique n° 4. Éditions Masson, Paris, 1988 ; 110 p.

45. Zissu R. - Streptococcinum et les remèdes de "couverture" dans la prévention des rhino-pharyngites récurrentes. *L'Actualité homéopathique*, 1, décembre 1989 ; n° 4, p. 33-37.

46. Rabanes O., Sarembaud A. - *Dictionnaire des auteurs homéopathes de langue française*. Éditions Similia, Paris, 2000.

